

PENGARUH PENGELOLAAN KELAS TERHADAP PRESTASI HASIL BELAJAR SISWA KELAS 4 SDN PADANGJAMBU KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN GRESIK

Etiyasningsih dan Makmun
Podi Administrasi Pendidikan FKIP

ABSTRAK

Manajemen keuangan sekolah, ada tiga tugas dan peran yang dilakukan di sekolah, yaitu otorisator, ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan/pengeluaran anggaran.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Seberapa besar Pelaksanaan Pengelolaan Kelas di SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik 2) Seberapa besar prestasi hasil belajar siswa SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik ; 3) Seberapa besar pengaruh Pengelolaan Kelas terhadap prestasi hasil belajar siswa SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Ingin Mengetahui Seberapa besar Pengelolaan Kelas di SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik 2) Ingin Mengetahui seberapa besar prestasi hasil belajar siswa SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik; 3) Ingin Mengetahui Seberapa besar Pengelolaan Kelas terhadap prestasi hasil belajar siswa SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Metodologi penelitian : tempat penelitian di SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik , Populasi SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik , Sample adalah Guru dan Siswa Kelas 4 SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik , dan analisa data menggunakan statistik Product Moment

Hasil penelitian : Berdasarkan pembahasan dan analisa data hasil penelitian sebagai berikut: 1).Hasil gambaran analisa angket dari variabel Pengelolaan Kelas diperoleh 7,2 berarti termasuk kategori cukup pelaksanaan Pengelolaan Kelas di SD Negeri Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik 2).Hasil gambaran analisa variabel prestasi hasil belajar diperoleh 7,1 berarti termasuk kategori cukup pelaksanaan prestasi hasil belajar di SD Negeri Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik 3).Hasil penelitian tentang Pengaruh Pengelolaan Kelas terhadap prestasi hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dengan menggunakan korelasi product moment untuk $N = 40$ dengan taraf signifikan 5 % diketahui r tabel 0,312 , sedangkan hasil perhitungan peneliti dihasilkan r hitung 0,9835 maka dapat diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan.

Kata Kunci : Pengelolaan Kelas , Prestasi Belajar.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan lebih dahulu, sehingga kelas dapat diatur, untuk kepentingan pengajaran atau kata lain pengelolaan kelas yaitu guru bertugas menciptakan, mempertahankan dan memelihara sistem organisasi kelas, sehingga individu siswa dapat memanfaatkan kemampuannya, bakatnya dan energinya pada tugas-tugas individual. Dengan demikian disiplin guru merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Guru yang bertanggung jawab dalam kegiatan belajar dan mengajar di kelas, untuk menciptakan/ mempertahankan kondisi optimal dalam proses belajar mengajar.

Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak didik sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien.

Dengan demikian pengelolaan Kelas penting untuk diketahui, pengelolaan kelas berarti ketatalaksanaan atau pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Tujuan Pengelolaan Kelas.

Pengelolaan kelas yang dilakukan Guru mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai : a). Penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional dan intelektual dalam kelas. A).. Agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien (Syaiful Bahri D, 1995; 200). c). Mempertahankan kondisi kelas dalam proses belajar dan mengajar. d) Menciptakan suasana sosial yang memberikan kenyamanan dalam suasana yang tertib.

Organisasi kelas meliputi : a). Organisasi kegiatan pelajaran dalam kegiatan belajar mengajar perlu diorganisasi sebaik-baiknya agar tercipta kondisi yang menyenangkan dalam pembelajaran,

b). Organisasi murid, di dalam kelas murid diorganisasi sedemikian rupa agar efektif dan kreatif dalam pembelajaran yang tinggi, c). Organisasi fasilitas fisik kelas, yaitu pengaturan tempat duduk, ruangan alat pelajaran, perpustakaan, laboratorium, musholla sehingga kualitas pembelajaran tercapai secara optimal. Ruang lingkup pengelolaan kelas meliputi : a). Penataan lingkungan yang menarik dengan wujud dekorasi sesuai karakteristik setiap mata pelajaran; b). Rancangan pembelajaran yang lengkap dari rumusan tujuan, bahan, metode sampai pelaksanaan waktu, c). Pengorganisasian proses belajar mengajar dan sumber belajar (*Rice Wijaya, 1991; 113*)

Aspek-aspek pengelolaan kelas meliputi : a). Disiplin kelas yaitu proses belajar mengajar tidak akan berlangsung baik dalam suasana kelas yang kacau, oleh karena itu tugas guru mencegah terjadinya pelanggaran. b). Organisasi kelas adalah organisasi intra dan ekstra sekolah, agar dilaksanakan baik dalam bentuk tatap muka dalam kelas maupun di luar kelas.

Dari uraian di atas, maka penulis dalam Penelitian ini tertarik mengambil judul “ *Pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik* ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pelaksanaan Pengrlolaan Kelas di SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik?
2. Seberapa besar prestasi hasil belajar siswa kelas 4 SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik?
3. Seberapa besar pengaruh Pengelolaan Kelas terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui seberapa besar pelaksanaan Pengrlolaan Kelas di SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik
2. Mengetahui seberapa besar prestasi hasil belajar siswa kelas 4 SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh Pengelolaan Kelas terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SDN Padangjambu

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pengelolaan Kelas

1. Pengertian Pengelolaan Kelas.

Pengelolaan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi yang optimal sehingga terlaksana kegiatan belajar mengajar yang diharapkan (*Suharsimi Arikunto 1987; 67*)

Pengelolaan kelas adalah salah satu tugas Guru yang tidak pernah ditinggalkan (*Syaiful Bahri D, 1995; 195*). Guru selalu mengelola kelas ketika dia melaksanakan tugas.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan lebih dahulu, sehingga kelas dapat diatur, untuk kepentingan pengajaran atau kata lain pengelolaan kelas yaitu guru bertugas menciptakan, mempertahankan dan memelihara sistem organisasi kelas, sehingga individu siswa dapat memanfaatkan kemampuannya, bakatnya dan energinya pada tugas-tugas individual. Dengan demikian disiplin guru merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Guru yang bertanggung jawab dalam kegiatan belajar dan mengajar di kelas, untuk menciptakan/ mempertahankan kondisi optimal dalam proses belajar mengajar.

Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak didik sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien.

Dengan demikian pengelolaan Kelas penting untuk diketahui, pengelolaan kelas berarti ketatalaksanaan atau pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan.

2. Tujuan Pengelolaan Kelas.

Pengelolaan kelas yang dilakukan Guru mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai :

- a) Penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional dan intelektual dalam kelas.
- b) Agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien (*Syaiful Bahri D, 1995; 200*).
- c) Mempertahankan kondisi kelas dalam proses belajar dan mengajar.
- d) Menciptakan suasana sosial yang memberikan kenyamanan dalam suasana yang tertib.

Organisasi kelas meliputi : a). Organisasi kegiatan pelajaran dalam kegiatan belajar mengajar perlu diorganisasi sebaik-baiknya agar tercipta kondisi yang menyenangkan dalam pembelajaran,

b). Organisasi murid, di dalam kelas murid diorganisasi sedemikian rupa agar efektif dan kreatif dalam pembelajaran yang tinggi, c). Organisasi fasilitas fisik kelas, yaitu pengaturan tempat duduk, ruangan alat pelajaran, perpustakaan, laboratorium, musholla sehingga kualitas pembelajaran tercapai secara optimal. Ruang lingkup pengelolaan kelas

meliputi : a). Penataan lingkungan yang menarik dengan wujud dekorasi sesuai karakteristik setiap mata pelajaran; b). Rancangan pembelajaran yang lengkap dari rumusan tujuan, bahan, metode sampai pelaksanaan waktu, c). Pengorganisasian proses belajar mengajar dan sumber belajar (*Rice Wijaya,1991;113*)

Aspek-aspek pengelolaan kelas meliputi :a). Disiplin kelas yaitu proses belajar mengajar tidak akan berlangsung baik dalam suasana kelas yang kacau, oleh karena itu tugas guru mencegah terjadinya pelanggaran. b). Organisasi kelas adalah organisasi intra dan ekstra sekolah , agar dilaksanakan baik dalam bentuk tatap muka dalam kelas maupun di luar kelas.

B. Tinjauan Tentang Prestasi Hasil Belajar.

1. Pengertian belajar.

Belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu sesudah mengalami situasi itu ke waktu sesudah mengalami situasi tadi (*Gagne;1971; dalam Ngalim Purwanto;1990,84*)

Sedangkan menurut Witherington mengemukakan bahwa : " belajar adalah suatu perubahan didalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari pada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian (*Ngalim Purwanto;1990;84*). Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalaman yang berulang-ulang dalam situasi itu (*Ngalim Purwanto; Hilgard dan Bower;1975 dalam Ngalim Purwanto,1990,84*).

Jadi belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, dimana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, atau belajar adalah prosesnya yang terjadi secara internal di dalam diri individu dalam usahanya memperoleh hubungan –hubungan baru.

Firman Allah SWT :

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (*Q.S Ar Ra'du 11*)

Hal ini yang dimaksud diantaranya agar kita belajar untuk memperbaiki keadaan yang lebih baik dan lebih sejahtera dikemudian hari.

2. Teori Tentang Belajar.

Teori belajar yang terkenal dalam psikologi antara lain ialah :

a. Teori Connectionism (Thordike),

Melakukan tindakan –tindakan dengan cara coba-coba secara membabi buta, jika dalam usaha mencoba-coba itu secara kebetulan ada perbuatan yang dianggap memenuhi tuntutan situasi, maka cocok itu kemudian " dipegangnya ". Karena latihan yang terus menerus maka waktu yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan untuk melakukan perbuatan yang cocok itu makin lama makin efisien (*Ngalim Purwanto;1990;98*),hal ini terkenal dengan teori " Trial and error "(mencoba-coba dan mengalami kegagalan); " low of effect " yang berarti bahwa segala tingkah laku yang berakibat suatu keadaan yang memuaskan (cocok dengan tuntutan situasi).

b. Teori Conditioning (Pavlov) "

Belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan reaksi (respance) . untuk menjadikan seseorang itu belajar haruslah kita memberikan syarat-syarat tertentu dengan cara adanya latihan-latihan yang kontinyu.

Kelemahan teori Conditioning, menganggap bahwa belajar itu hanya terjadi secara otomatis; keaktifan dan penentuan pribadi dalam tidak dihiraukannya.

c. Teori Belajar Menurut Gestalt.

Memandang manusia itu bukan hanya sekedar makhluk reaksi yang hanya berbuat atau beraksi jika ada perangsang yang mempengaruhinya, jadi manusia merupakan kebulatan jasmani dan rohani, manusia bereaksi atau lebih tepat berinteraksi dengan dunia luar dengan kepribadiannya dan dengan caranya yang unik pula, tergantung kepada bagaimana ia menerima stimulus dan bagaimana serta motif-motif yang ada padanya.

Dengan demikian belajar bukan hanya sekedar merupakan proses asosiasi antara sitimulus dan respons yang makin lama makin kuat karena adanya latihan-latihan atau ulangan-ulangan. Belajar itu faktor pemahaman atau pengertian merupakan faktor yang penting sehingga mengerti hubungan antara pengetahuan dan pengalaman, Belajar tidak hanya dilakukan secara reaktif-mekanistik belaka, tetapi dilakukan dengan sadar, bermotif dan bertujuan.

3. Peranan Guru Dalam Belajar

Metode Menajar sangat berpengaruh terhadap anak didiknya dalam berprestasi karena dengan metode mengajar yang efektif menjadi menarik bagi anak didiknya dan berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberi contoh teladan yang baik bagi anak didiknya.

Seorang guru sebagai model didepan kelas dapat memberikan dorongan serta berbagai metode mengajar terhadap anak didiknya agar berprestasi pendidikan (*Kihajar Dewantoro dalam Subari;1991;293-294*).

Berbagai permasalahan tersebut di atas aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan belajar kepemimpinan guru dalam menyampaikan pesan pembelajaran dengan berfariasi sesuai norma wawasan kepemimpinan yang dimiliki guru.

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah pengetahuan kepada anak didik di sekolah, guru adalah orang yang berpengalaman dalam bidang profesinya sehingga dapat menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan materi yang disampaikan.

Ditengah-tengah tugas guru selalu mengobarkan semangat terhadap anak didiknya agar dapat bergairah dalam belajar sehingga prestasi belajar lebih baik.

Jadi kepemimpinan guru berusaha sekuat tenaga dan fikiran mempersiapkan program pengajaran dengan baik dan sistematis mulai dari tujuan, kegiatan pengajaran alat evaluasi tergantung gaya dan metode mengajar dikelas dalam meningkatkan kualitas hasil belajar siswa di SD Negeri Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Bila orang lain benar-benar berubah, maka bentuk perubahan tersebut merupakan metode mengajar yang berhasil, demikian juga guru sebagai idola, diartikan sebagai suatu tindakan dimana untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan aktifitas rombongan belajar di kelas dengan berbagai metode mengajar yang cocok, tindakan yang terlibat di dalamnya adalah membentuk hubungan belajar, memuji atau memberi saran anak didik, dan memperlihatkan pertimbangan akan perasaan dan kesejahteraan dikelasnya sehingga berprestasi belajarnya.

Nash (1929) dalam Mar'at (1984;11) menyatakan bahwa kepemimpinan secara tidak langsung adanya pengaruh tingkah laku orang untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama, dalam hal ini tujuan bersama adalah Kualitas hasil Belajar siswa SD Negeri Padangjambu Kabupaten Gresik.

C. Hipotesa.

Dalam arti yang sebenarnya hipotesa adalah suatu dalil atau dugaan yang mungkin benar dan mungkin salah. Dengan demikian penulis mengemukakan pendapat : mengatakan bahwa :

:" Hipotesa adalah suatu yang dianggap benar untuk alasan atau untuk mengutarakan pendapat, meskipun kebenarannya belum dibuktikan ".(Poerwodarminto WS;1966;591). " Hipotesa adalah suatu yang dianggap benar untuk alasan atau untuk mengutarakan pendapat, meskipun kebenarannya belum dibuktikan ".(Poerwodarminto WS;1966;591).

" Hipotesa akan ditolak jika salah atau palsu dan akan diterima jika faktanya benar, penolakan dan penerimaan hipotesa tergantung dari pada hasil-hasil penelitian terhadap yang dikumpulkan ". (Sutrisno Hadi;1977;74).

Dari uraian beberapa pendapat tersebut telah dikemukakan di atas dapatlah ditarik kesimpulan yang bersifat sementara dan tentunya suatu kesimpulan ini didasarkan pada pengetahuan tertentu yang dapat diterima oleh akal yang sehat dan merupakan hasil pengalaman penulis, sehingga penulis menetapkan hipotesa sebagai berikut :” *Terdapat pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap prestasi hasil belajar Siswa SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik* ”.

BAB. III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ilmiah, metodologi merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar. Hal ini karena berhubungan dengan hasil yang dicapai. Sebab berhasil atau tidaknya suatu penelitian tergantung pada tepat atau tidaknya pemilihan dan penggunaan metode. Jadi metode merupakan rangkaian yang tak dapat dipisahkan dalam penelitian ilmiah.

Untuk memperjelas uraian selanjutnya, sebelum penulis uraikan tentang pengertian metode, ditinjau dari segi terminologi, metodologi berasal dari kata *metodos* dan *logos*. *Metodos* artinya cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Sedangkan *Logos* artinya ilmu. Jadi metodologi berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang berbagai cara.

Metodologi penelitian yang kita kenal sekarang ini, memberikan garis-garis yang cermat dan mengajukan syarat-syarat yang sangat keras. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar pengetahuan yang dihasilkan penelitian mempunyai harga ilmiah yang tinggi.

Menurut Sutrisno Hadi (1981,4; dalam Mistini,1995,25) metodologi mempunyai arti : ” Suatu ilmu yang mempelajari tentang berbagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah ”.

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, digunakan beberapa metode yang dikelompokkan menjadi :

- 1). Tempat Penelitian
- 2).Populasi dan sampel;
- 3). Metode pengumpulan data dan
- 4). Metode Anlisa Data.

A. Metode Penentuan obyek.

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian adalah adalah SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Berdasarkan judul skripsi di atas dan data yang penulis perlukan, yaitu : “ Pengaruh Pengelolaan Kelas terhadap Kualitas Hasil Belajar siswa SD Negeri Padangjambu Kabupaten Gresik. Maka penulis menentukan populasi yang penulis jadikan obyek penelitian. Sesuai dengan judul yang

penulis kemukakan, maka semua siswa SD Negeri Padangjambu Kabupaten Gresik menjadi populasi. Hal ini dengan pertimbangan :1). Penulis mempunyai tugas mengajar di SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik sehingga sedikit banyak sudah mengenal dan memahami obyek penelitian. 2). Daerah penelitian tidak terlalu jauh dengan tempat tinggal penulis, sehingga mudah dalam pelaksanaan.

b. Sampel

Secara prinsip penyelidikan atau penelitian harus dikenakan kepada setiap subyek. Tetapi karena luasnya populasi yaitu Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Tambak, maka untuk praktis dan ekonomisnya, maka dipakai sampel. Berhubungan dengan hal tersebut di atas. Jelaslah bahwa sampel mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penyelidikan.

Keputusan yang akan diambil, dari suatu sampel harus mencerminkan keputusan dari populasi yang sebenarnya. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan sampel, yaitu : a. Jangan terlalu besar, sebab ini berarti membuang tenaga, waktu dan biaya. b. Jangan terlalu kecil sebab hal demikian akan memperkecil arti kesimpulan atau keputusan yang diambil.

Berdasarkan apa yang tersebut di atas, sampel ini dipilih sedemikian sehingga populasi dengan beberapa variabelnya dapat terwakili. Untuk menentukan sampel digunakan cara yang disebut tehnik sampling.

c. Tehnik Random Sampling

Tehnik sampling ada beberapa macam yaitu :

1). Random sampling, terdiri dari : (a). Median (b). Bilangan Ordinal (c). Tabel bilangan 2). **Non Random sampling, terdiri dari :** (a). Proporsional sampling. (b). Stratified sampling (c). Purposive sampling (d). Quota sampling (e). Are Probability sampling (e). Cluster sampling

Purposibel sampling didasarkan atas dasar informasi yang mendahului tentang keadaan populasi dan informasi ini harus tidak lagi perlu diragu-ragukan, masih samar-samar, atau masih berdasarkan dugaan-dugaan atau kira-kira. Dan penyelidik secara intensional hanya mengambil beberapa daerah group atau cluster dalam populasi akan diwakili dalam sampel-sampel penyelidikan". (*Mistini, 1993; 48*).

Diantara beberapa tehnik sampling di atas penulis pilih purposive sampling, yang pengertiannya menurut Sutrisno Hadi, (1981, halaman 76) menyebutkan :

Penulis memilih metode sampling ini, mengingat penulis sudah mengetahui keadaan daerah yang menjadi apa yang diketahui perpindahan jumlah populasi. Informasi dan keadaan Sekolah-sekolah Dasar di daerah tersebut sudah penulis ketahui sebelum penulis terjun mencari data. Jadi penulis tidak

ragu-ragu lagi terhadap kebenaran data yang penulis dapat nantinya. Mengingat terbatasnya waktu, tenaga dan biaya maka penulis hanya mengambil beberapa Sekolah Dasar yang menjadi kunci.

Dalam hal penulisannya mengambil sampel-sampel siswa SD Negeri Padangjambu Kabupaten Gresik berjalan baik dari populasi yang berjumlah 30 siswa SD Negeri Padangjambu Kabupaten Gresik.

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data Penelitian adalah ; 1..Data primair adalah Guru dan siswa SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik ,2.Data Skundair adalah dokumen prestasi hasil belajar Siswa SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

C Metode Pengumpulan data .

Metode Pengumpulan data penulis menggunakan metode questionnaire dan metode dokumentasi. Adapun alasan penulis menggunakan metode questionnaire, sesuai dengan pendapat, Sutrisno Hadi (1981,157 dalam Mistini;1995,49), adalah : 1). Bahwa subyek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.

2). Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada penyelidik adalah benar dan dapat dipercaya. 3). Bahwa intepretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh penyelidik".

Selanjutnya macam-macam questionnaire menurut pendapat Sutrisno Hadi. (1981,158), menyatakan :a). "Menurut pengirimannya kepada orang yang dimintai pendapatnya, questionnaire dibedakan atas :1). Questionnaire langsung. 2). Questionnaire tidak langsung. b). Menurut jenis penyusunannya itemnya questionnaire dapat dibagi dua golongan besar yaitu : 1). Questionnaire tipe pilihan 2). Questionnaire tipe lain".

Dalam penelitian ini penulis menggunakan questionnaire secara langsung tipe pilihan. Dengan tipe ini, penulis langsung meminta agar subyek menjawab questionnaire yang penulis berikan. Adapun itemnya berbentuk pilihan dalam bentuk multiple choice.

Questionnaire ini penulis gunakan untuk mengambil data (nilai) X dari pengaruh Pengelolaan Kelas guru 30 orang Sekolah Dasar Negeri Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Setelah responden penulis tentukan sebanyak 30 orang kelas Sekolah Dasar Negeri Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik maka jumlah responden yang harus menjawab questionnaire yang telah diterima.

Adapun alasan penulisan menggunakan metode ini, karena mempunyai kebaikan-kebaikan,yaitu : 1). Dapat menghemat tenaga. 2). Meringankan responden 3). Dapat melalui orang lain

atau pos 4). Lebih menarik dibanding dengan metode lain.

Sedangkan kelemahan-kelemahan metode ini menurut pendapat Sutrisno Hadi, (1981:160 dalam Mistini ;1995:50) adalah : 1). "Kesukaran bagi penyelidik dalam penyusunan statemen-statement tertentu. 2). Statemen harus disusun sedemikian rupa sehingga buat responden statemen-statement itu tidak mempunyai arti yang bermacam-macam. 3). Sebenarnya masih mengandung variasi-variasi diantara jawaban yang sudah disediakan. 4). Kelemahan utama angket jawaban bisa dimanipulasi/tidak sesuai dengan pemohon diisi dengan kepentingan mengenai skripsi untuk penjelasan skripsi.

Misalnya : jawaban yang disediakan hanya mengandung empat alternatif jawaban, ada kemungkinan responden untuk memilih yang sesuai. Adapun usaha-usaha penulis untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut dengan usaha sebagai berikut : 1). untuk mengatasi kesukaran menyusun statemen, penulis meminta bimbingan bapak dosen pembimbing. 2). Hal-hal yang tidak ditanyakan dapat diperoleh dengan metode dokumentasi. 3). Agar jawaban tidak dipengaruhi penulis/penyelidik, penulis sediakan tempat saran dan pendapat dari responden.

Sedangkan penggunaan metode dokumentasi penulis memanfaatkan untuk mengambil data (nilai) Y dari pada prestasi mengarang. Pengertian dokumentasi menurut Minarno Surahmad (1975,23 dalam Mistini,1995:51) sebagai berikut :

" Pengertian metode dokumentasi disebabkan karena sumber-sumber yang kebanyakan dipakai dalam penyelidikan itu adalah sejenis dokumentasi".

Cara pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi yang berupa catatan keterangan-keterangan laporan tertulis, arsip-arsip, statistik, simbol-simbol, lambang-lambang dan sebagainya.

Adapun alasan penulis menggunakan metode dokumentasi data diperoleh sesuai dengan kenyataan apa adanya yang tertulis sebagai berikut : 1). Data tersebut sekiranya tidak penulis peroleh dengan menggunakan metode dokumentasi. 2). Data-data berupa data administrasi 3). Data-data yang diperoleh adalah merupakan nilai prestasi belajar anak. 4). Pengumpulan data lebih cepat, tepat dan murah 5). Data yang diperoleh penulis jangka waktunya tidak lama dengan peristiwa yang terjadi.

Kelemahan-kelemahan metode dokumentasi : 1). Data kemungkinan tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya untuk menjaga nama baik, nilai disulap dari nilai rendah menjadi nilai tinggi (baik). 2). Kemungkinan data yang didapat terlalu banyak jumlahnya, bila hal tersebut terjadi, maka akan membuang-buang tenaga, waktu dan biaya. 3). Kadang-kadang data tidak ditulis atau tidak ada pada arsip (*Mistini;1995;52*).

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, penulis menempuh jalan sebagai berikut :4). Untuk

memperoleh data yang obyektif dapat digunakan metode lain. 5). Bila data terlalu banyak diambil sesuai dengan kebutuhan. 6) Bila data nilai tidak ada dapat menyuruh murid untuk mengarang, dan diadakan penilaian. Bila arsip hilang atau tidak ada dapat meminta arsip pada Kepala Sekolah atau Guru Kelasnya di SD Negeri Padangjambu Kabupaten Gresik.

Prosedur penggunaan metode dokumentasi :1). Merencanakan hal-hal yang akan dicatat melalui dokumentasi. 2). Mendatangi kantor sekolah dan menemui Kepala Sekolah serta guru kelas 5 untuk menjelaskan maksud kedatangan serta minta ijin mengadakan penelitian. Tak lupa meminjam dokumen yang diperlukan. 3). Penulis mencatat secara cermat data yang diperlukan.

4). Bila ada data yang kurang jelas dapat meminta penjelasan kepada Kepala Sekolah atau guru.

C. Metode Analisa Data.

Untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang akurat di dalam suatu penelitian, haruslah diadakan pengolahan data .Pengolahan data inipun agar diperoleh hasil yang tepat harus menggunakan metode pengolahan data yang tepat dan benar. Dari pengolahan data ini nantinya akan menghasilkan analisis suatu kesimpulan. Dari kesimpulan ini dapat diketahui apakah penelitian berhasil atau tidak.

" Statistik adalah suatu cara aturan mengenai pengumpulan analisa, interpretasi dan penarikan kesimpulan dari pada data berupa angka-angka".

Selanjutnya mengenai landasan kerja statistik, Sutrisno Hadi, (1981: 158), menyatakan :

Dalam hal ini penulis menggunakan metode statistik, menurut Sumardi Suryobroto (1969, dalam Mistini,1998,54) yaitu :

" Sebagaimana cabang pengetahuan (ilmu) yaitu tentang metode. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisa dan menyajikan data kuantitatif adalah statistik".

Dapat dikatakan bahwa metode statistik adalah suatu metode yang dipakai untuk menarik kesimpulan data dokumen yang hasilnya dirupakan dalam bentuk angka. Demikian ini sesuai pula dengan pendapat Amudi Pasararibu (1968: 2) menyatakan :

1). Variasi artinya seseorang penyelidik selalu menghadapi gejala bermacam-macam, gejala-gejala yang bervariasi, baik dalam jenisnya maupun dalam tingkat besar kecilnya. 2). Reduksi artinya memberi kesempatan kepada penyelidik hanya sebagian dari seluruh gejala atau kejadian yang diselidiki. 3). Generalisasi artinya penyelidikan yang dilakukan hanya sebagian dari keseluruhan gejala atau kejadian. Namun kesimpulannya diperuntukkan bagi keseluruhan atau kejadian.

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, penulis menggunakan tehnik korelasi product moment dari Karl Pearson.

Rumus angka kasar Product moment:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{N}}{\sqrt{\left(\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}\right)\left(\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{N}\right)}}$$

Keterangan

- a. N = Responden Penelitian
- b. X = Variabel Pengelolaan Kelas
- c. Y = Variabel Prestasi Hasil Belajar
- d. X² = Variabel X dikuadratkan
- e. Y² = Variabel Y dikuadratkan
- f. r_{xy} = Koefisien Korelasi Variabel x dan y

Adapun sebagai alasan penulis menggunakan rumus tersebut adalah :

- 1) Dengan statistik berarti dengan cara yang sudah pasti.
- 2) Datanya kualitatif dapat diubah secara kuantitatif supaya bisa dianalisis dengan statistik maka data kualitatif diubah menjadi kuantitatif dengan cara diberi bobot materi.

Selanjutnya bila nilai r sudah diketemukan kita dapat menarik kesimpulan daripadanya, yang kita kenakan pada populasi. Apakah nilai r yang kita peroleh itu berarti atau tidak (signifikan atau non signifikan).

” Bilamana nilai r yang kita peroleh sama dengan atau lebih besar daripada nilai r dalam tabel, maka nilai r yang diperoleh itu signifikan/berarti ”. (*Mistini, 1995, 567*).

Berdasarkan pendapat tersebut di atas jelas bagi kita, konsekwensinya, apabila nilai r yang diperoleh lebih kecil dari pada nilai r dalam tabel, maka nilai r tersebut non signifikan atau tidak berarti. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada analisa data pada bab berikutnya .

**BAB. IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA**

Dalam bab ini peneliti uraikan kegiatan-kegiatan secara bertahap yang meliputi :

- A. Tahap Persiapan , B. Tahap Pelaksanaan ,C. Tahap Penyajian Data , D. Tahap Analisa Data.

A. Tahap Persiapan.

Persiapan-persiapan yang dilakukan peneliti dengan langkah-langkah :

1. Penyusunan Proposal

Dalam suatu penelitian, langkah paling awal yang harus dilakukan milih masalah sdan sekaligus dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian. Dari maslah yang dirumuskan maka

ditetapkan judul, dari judul yang telah ditetapkan lalu digambarkan tentang sasaran penelitian yang akan dilaksanakan, kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, setelah disepakati maka masalah tersebut dapat diangkat judul penelitian.

Setelah judul penelitian ditetapkan selanjutnya peneliti mengadakan studi kelayakan ke lokasi yang dijadikan sasaran penelitian yaitu SD Negeri Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Dari gambaran secara umum sasaran penelitian tersebut disusun acuan proposal yang mencakup sebagai berikut :

BAB. I : Pendahuluan terdiri dari A.Latar Belakang , B.Rumusan masalah ,C.Definisi Operasional D.Tujuan penelitian , E. Manfaat Penelitian

BAB II : Kajian Pustaka terdiri dari A.Pengelolaan Kelas : 1.Pengertian Metode Belajar ,2.Pemilihan Metode ,3.Paktor paktor yang mempengaruhi pemilihan metode belajar , 4. Pelaksanaan Metode Mengajar ,1).Metode Ceramah , 2) Metode Tanyajawab, B. Prestasi Hasil belajar 1. Pengertian Prestasi hasil belajar ,2.Teoris Belajar ,3. Ciri-ciri belajar ,4. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ,C. Hipotesa

BAB. III Metodologi Penelitian terdiri dari : A.Metode Penentuan Obyek ; 1.Populasi , 2.Sampel ,3.Tehnik dan sample ,4.Jadwal dan Waktu penelitian B.Metode Pengumpulan Data ; 1.metode Angket ,2.Metode dokumentasi ,3.Jenis dan Sumber Data , C. Metode Analisa Data

2. Pengembangan Instrumen.

Instrumen penelitian yang digunakan ini adalah instrument angket, instrument ini digunakan untuk mendapatkan data variabel manajemen keuangan di SD Negeri Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

3. Pengurusan ijin Penelitian

Selain mengadakan pendekatan informal peneliti juga melakukan pendekatan secara formal. Pendekatan informal yaitu peneliti menanyakan kepada kepala SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik apakah bersedia untuk dijadikan obyek penelitian, sedangkan formal yaitu peneliti mengajukan surat permohonan ijin penelitian kepada Dekan KIP Universitas Gresik dengan melampirkan proposal penelitian.

B. Tahap Pengumpulan Data

Setelah persiapan dilaksanakan pertama yang ditempuh oleh peneliti adalah menemui Kepala SD negeri Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk membicarakan hal-hal yang diperlukan dalam rangka mengumpulkan data penelitian, yang dalam hal ini dilakukan dengan cara menyebarkan angket kepada Guru dan karyawan SD

Negeri Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik..

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2015 dari mulai menyebarkan angket, mengumpulkan angket, menunggu angket yang belum terkumpul dan berkonsultasi dengan wali kelasnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan siswa, setelah peneliti selesai dilakukan maka peneliti mengurus surat keterangan selesai penelitian kepada Kepala SD Negeri Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

C. Tahap Penyajian Data

Tahap penyajian hasil data yang diperoleh yaitu mulai angket dan dokumen, maka peneliti mengemukakan hasil data angket dan dokumentasi sebagai berikut ;

1). Penyajian data hasil angket, Data Tentang Angket Mengenai Variabel Pengelolaan Kelas. Angket yang terdiri tiga alternative jawaban dan tiap jawaban mempunyai skor terdiri dari, Berdasarkan kriteria tersebut maka diadakan tabulasi. 2). Penyajian Data hasil dokumentasi Metode dokumentasi dalam penelitian sebagai metode pelengkap yang berfungsi sebagai tambahan apabila dalam mengtgal data tentang variabel prestasi hasil belajar ketrampilan kemudian ditabulasi. 3). Menghitung skor dari data angket pengelolaan kelas dan dokumentasi prestasi hasil belajar masing-masing responden dengan kriteria menurut Suharsimi Arikunto (1993:210) sebagai berikut :

86 % - 100 % = Amat Baik (A), 76 % - 85 % = Baik (B), 60 % - 75 % = Cukup (C), 40 % - 59 % = Kurang (D), 0 % - 39 % = Amat Kurang (E)

Berdasarkan data tabulasi yang terhitung kemudian dengan menggunakan suatu rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{\text{Skorperolehan}}{\text{skormaksimal}} \text{ untuk}$$

$$P = \frac{\text{Jumlahskor}}{\text{jumlahresponden}} \text{ untuk}$$

Data hasil penelitian adalah sebagai berikut :

a. X = 1251 b. Y = 1804 c. X² = 65499 d. Y² = 136454
d. r_{xy} = 94406

D. Tahap Analisa Data.

1. Analisa data untuk mengetahui gambaran pengelolaan kelas dari angket yang dipeoleh peneliti adalah :

$$\frac{\sum x}{N} = \frac{1251}{24} = 52,13$$

yang berarti Pengelolaan Kelas guru belum maksimal.

2. Analisa Data untuk mengetahui gambaran prestasi belajar siswa kelas 5 yaitu dari angket yang

$$\text{diperoleh peneliti adalah : } \frac{\sum y}{N} = \frac{1804}{24} = 75,17$$

, yang berarti pelaksanaan pengelolaan kelas baik.

3. Analisa data untuk mengetahui gambaran hubungan pengelolaan kelas dengan prestasi belajar sebagai berikut :

Dalam analisa data ini peneliti kemukakan dengan menggunakan analisa data metode Statistik Product Moment dengan gambaran sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{N}}{\sqrt{\left\{ \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N} \right\} \left\{ \sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{N} \right\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{94406 - \frac{1251 \cdot 1804}{24}}{\sqrt{\left\{ 65499 - \frac{(1251)^2}{24} \right\} \left\{ 136454 - \frac{(1804)^2}{24} \right\}}}$$

$$r_{xy} = 0,748$$

Derajat kebebasan untuk tabel dengan signifikan N= 24 dan 5 % yaitu; 0,404, dan hasil perhitungan N= 24 diperoleh 0,748.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas ternyata terbukti ada korelasi/ pengaruh pengelolaan kelas terhadap prestasi belajar, jadi

1).Ho ditolak karena r tabel (0.404) lebih kecil dari pada r hitung (0,748) dan tidak ada hubungan sebab akibat yang signifikan .2).Ha diterima karena r hitung (0,748) lebih besar dari pada r tabel (0.404), oleh karena itu Hipotesa yang peneliti ajukan terbukti ada hubungan yang signifikan.

BAB. V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis kemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan hasil dari analisa data yang telah diuraikan dalam bab. IV dimuka, sedangkan saran merupakan

keinginan penulis sendiri, sebab selama melakukan penelitian dan menganalisa data dijumpai beberapa kelemahan dan kekurangan, dengan saran ini diharapkan dapat membantu mengurangi kelemahan dan kekurangan.

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan dan analisa data dapat disimpulkan sebagai berikut :

1).Pengelolaan kelas telah dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi SDN Pengelolaan Kelas Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dengan kategori baik. 2). Prestasi belajar , yang merupakan hasil karya Guru dan peserta didik telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan program sekolah dengan kategori sudah baik. 3). Hasil penelitian terbukti ada pengaruh hubungan pengelolaan kelas dengan prestasi belajar siswa 4 SDN Padangjambu Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik yaitu 0,748 N= 24 lebih besar dibanding dengan r tabel N= 24 signifikan 0,404 .

B. Saran-saran.

1).Dilihat dari hasil penelitian, Pelasanaan Pengelolaan Kelas dan prestasi belajar cukup signifikan, oleh karena agar hasil dapat dipertahankan dan ditingkatkan agar prestasi belajar hasilnya lebih baik. 2). Dengan penelitian ini hendaknya saling ada keterbukaan sehingga kekurangan dan kelemahan dapat dipecahkan secara bersama-sama.3). Penelitian merupakan penelitian ilmiah dibidang pendidikan agar hendaknya penelitian lanjutan yang lebih valid dan reabilitas dari berbagai aspek-aspek sehingga hasilnya lebih lengkap dan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto Suharsimi (1982), *Pengelolaan Kelas dan siswa*, Jakarta, PT Rya Grafindo Persada
 Arikunto Suharsimi (1993) *Prosedur Penelitian, sauatu Pendekatan Praktek*, Jakarta,PT.Bina Akara
 Hadi Sutrisno (1993), *IStatistik Jilid I*,Yogyakarta,Fakultas Psikologi UGM
 Bakri djamarah, (1985) *PStrategi Belajar Mengajar*, Banjarmasin,Rineke Cipta.
 Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Manajemen Keuangan*. Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Sekolah. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama
 Direktorat Pendidikan Dasar. 1995/1996. *Pengelolaan Sekolah di Sekolah Dasar*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar. Ditdikdasmen Depdikbud
 Efendi Usman (1985), *Pengantar Psikologi*, , Bandung, Angkasa.
 Imron, Ali. 2004. *Manajemen Keuangan Berbasis Sekolah*. Dalam Maisyaroh dkk, 2004. *Perspektif Manajemen Pendidikan Berbasis*

Sekolah. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.
 Kadarman, A.M. dan Udaya, Jusuf. 1992. *Pengantar Ilmu Manajemen: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056/U/2001 tentang *Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: CV Tamita Utama
 Pemerintah Kota Malang. 2002. *Kutipan Buku Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas*. Malang: Dinas Pendidikan Kota Malang
 M.Ngalim Purwanto (1995),*Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*,Bandung,PT.Remaja Rosda Karya.
 Manullang, M. 1990. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
 Mardiana Z,(1998) *Pengelolaan Kelas dan Motivasi Belajar*, Surabaya,Institut Keguruan dan Ilmu pendidikan,Surabaya.
 Noeh Nasution (1991) *Psikologi Pendidikan*, Jakarta, Depdikbud.
 Supriadi, Dedi. 2004. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
 Sutarsih, Cicih. Tanpa tahun. *Administrasi Keuangan Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Tenaga Kependidikan.
 Swastha, Basu. 1985. *Azas-azas Manajemen Modern*. Yogyakarta: Liberty.
 Suharsimi Arikunto,(1991), *Prosedur Penelitian*,Yogjakarta PT.Reneka Cipta.
 Surachmad Winarno (1989),*Metodologi Pengajaran Nasional*, Bandung, Jamars.
 Sudirman,N,(1991), *Ilmu pendidikan*,bandung,PT.Rosda Karya.
 Timan, Agus, Maisyaroh, Djum Djum Noor Benty. 2000. *Pengantar Manajemen Pendidikan*. Malang: AP FIP UM
 Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: CV Tamita Utama
 Undang-undang No 22 tahun 1999, yang direvisi dengan Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
 Widjanarko, M. dan Sahertian, P.A. 1996/1997. *Manajemen Keuangan Sekolah*. Bahan Pelatihan Manajemen Pendidikan bagi Kepala SMU se- Indonesia di Malang
 Wijaya Cece (1991),*Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung, PT.Remaja Rosda Karya.

-(1981) *Pengantar Dasar-dasar Pendidikan*, Surabaya, Usaha Nasional
Cetakan ke III.
-(1996) *Belajar dan Pembelajaran Universitas*, Surabaya, IKIP Surabaya.
-(1991) *Menjadi Guru Profesional*,
Bandung PT. Rosda Karya